

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Насиба Журабековна Ниязова,

и.о.профессора кафедры Узбекского языка и литературы
Ташкентского государственного юридического университета,
кандидат педагогических наук

E-mail: n.niyazova@tsul.uz, iztdyu@mail.ru

Аннотация: Эпоха информационно-компьютерных технологий предоставила невиданные в прежние времена возможности, резко двинула прогресс и в дальнейшем будет способствовать развитию человечества. Вместе с тем есть и негативные явления. Среди них – отстранённость большинства людей не только от печатных книг художественной литературы, но и от электронных изданий прозаиков и поэтов.

Ключевые слова: литература, язык, художественные произведения, история и современность, культура, логика, мышление, аналитические способности.

Слово, речь, литература и её произведения во все времена и у всех народов имели и имеют огромное значение для каждого человека, групп и коллективов людей, общества и государства

Творчески воссоздавая действительность, писатель не только выражает свое понимание её закономерностей, сущности явлений, но и даёт им оценку. Итоги размышлений творца о жизни предстают перед читателем не в виде сухих формул и нравочений, а как изображение мыслей, чувств, поведения людей — героев литературных произведений. Идея произведения связана с представлениями писателя о добре и красоте, чести и долге, смысле жизни и назначении человека. Касаясь в первую очередь общественных отношений, бытности человека в

обществе, литература способствует воспитанию мыслей и чувств, свойственных человеку как общественному существу, осознанию долга перед Родиной и народом.

Смена ценностных ориентаций, разделившая поколения и нарушившая преемственность в передаче социального опыта, недостаточно эффективное использование информационных технологий, бурный прогресс коммуникационных каналов привели к разрушению привычных представлений о роли чтения в развитии личности и культуры. Очевидно влияние на чтение таких средств коммуникации, как телевидение, интернет, аудио- и видеопродукция, но последствия этого явления пока не изучены в должной мере. Абсолютизация компьютерных технологий, вытеснение журнально-книжной продукции мультимедийными носителями несколько деформировали культурное и информационное поведение в молодежной среде. Ослабление детско-юношеского интереса к чтению сопровождается снижением его качества, о чём свидетельствуют данные международных исследований.

В последние годы не утихают споры о том, что юные и молодые люди перестали читать и на досуге развлекаются компьютерными играми, гуляют по безбрежным полям интернета. Мы часто слышим: «Современное поколение мало читает», «Может ли компьютер заменить книгу?», «Дети не имеют желания читать художественные произведения». В этих и подобных высказываниях есть объективные основания, волнующие представителей общественности, имеющих отношение к проблеме читаемости. По их мнению, стремление молодежи к получению быстрой конкретной информации и недостаточный уровень знаний обуславливают снижение интереса к книге, мешая формированию активного гражданского поведения. Часть времени, ранее уделяемого чтению, заменили телепросмотры, компьютерные игры, социальные сети, а на чтение художественной литературы не остается ни времени, ни желания.

Сказанное выше имеет прямое отношение к каждому ученику, в том числе и к тем, кто по окончании школы придут в колледжи и вузы, а впоследствии будут работать по полученной ими специальности на предприятиях, в банках, хокимиятах и других учреждениях. Отсюда не подлежит никакому сомнению, что выпускники-юристы, бакалавры и магистры, непременно должны обладать широкими знаниями и кругозором, чувствами Родины и патриотизма, искусно и грамотно владеть устной и письменной речью, иметь логическое мышление и глубокие аналитические способности. В приобретении, развитии и совершенствовании этих высоких качеств важное место принадлежит не только специальным курсам и семинарам, но и литературе во всех её жанрах и проявлениях в прозе и поэзии.

В настоящее время главными из мотивов обращения к книге остаются школьная программа и учебное задание, прежде всего, по литературе. К сожалению, учащиеся не интересуются даже урочными произведениями, и это повод для тревоги: ведь именно школа может и должна привить подрастающему поколению не только любовь к книге, но и жанровые предпочтения. Если же обратиться к нынешним учащимся старших классов или лицеистам: «Вам нужно написать сочинение по произведению, которое вы не читали. Что вы будете делать?», – многие ответят, что, скорее всего, прибегнут к помощи интернет-источников, найдут похожее сочинение и переделают на свой лад, ознакомятся с кратким содержанием, либо отыщут в том же интернете анализ произведения. И лишь некоторые скажут, что прочитают произведение. Причиной тому – технический прогресс, легкодоступность информации. Ученик, не желающий тратить время на прочтение, – ведь под рукой есть компьютер (планшет, телефон), который за считанные минуты найдет нужную информацию, – тем самым лишает себя не только приятного досуга с книгой, но и развития нестандартного мышления.

Английский писатель Джозеф Аддисон еще в XVII веке отмечал: «Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела». А современные учащиеся привыкли к *легкой* информации, не требующей особых усилий для восприятия.

Дени Дидро писал о том, что люди перестают мыслить, когда перестают читать. И это действительно верное утверждение. Каждый человек прекрасно понимает, что чтение расширяет кругозор, повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и анализировать (и это лишь незначительная часть положительного влияния, которое оказывает на нас художественная и другая литература).

Таким образом, отметим, что лучшие произведения художественной литературы призваны формировать и удовлетворять духовные, социальные и образовательные потребности людей, и в том числе учащихся. Включение этих произведений в учебные программы помогает развить представления о непреходящих нравственных ценностях.

Использованная литература:

1. «Повышением культуры чтения займется системно», <https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/13/reading/>
2. Г.Рахматуллаева, «Рассуждения о чтении: мысли вслух», <http://marifat.uz/uchitel-uz/rubriki/nauka/3264.htm>
3. Ramazonov, N., et al. "ON THE RELATIONSHIP OF THE SUFI CONCEPT OF FAQR (رفق) AND THE CHARACTERS IN THE LYRIC POETRY OF ALISHER NAVOI." 湖南大学学报 (自然科学版) 48.8 (2021).
4. Хашимова Д. У., Ниязова Н. Ж. О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЛАКУН В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ //Актуальные проблемы аккультурации в контексте преподавания русского языка как иностранного. – 2022. – С. 74-83.

5. Гулямова Г. Til – huquqning yashash sharti //Yuridik fanlar axborotnomasi. – 2021.

6. Янченко В. Д., Ниязова Н. Ж. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ФОРМ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОЙ АУДИТОРИИ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 9-13.

7. Khashimova, D., Niyazova, N., Shamsitdinova, M., & Khojamova, Y. (2023). Somatic Phraseological Units: Reflecting Social Phenomena. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2683-e2683.

8. Shamsitdinova, M. G., Khashimova, D. U., Niyazova, N., & Avilova, K. (2022). Psychology of Teaching Foreign Languages. *resmilitaris*, 12(3), 3780-3786.

9. Ниязова Н. Ж. Актуальность изучения страноведческих текстов в реализации единства обучения и воспитания студентов //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 964-968.

10. Hashimova D. U., Niyazova N. Z. TO THE QUESTION OF STUDYING SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS AS GAPS IN CONDITIONS OF MULTILINGUALISM //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – С. 105-107.

11. Durдона Rasulmuxamedova. (2023). TOPICS AND ISSUES RAISED IN THE WORKS OF GAFUR GULYAM. *World Bulletin of Management and Law*, 18, 68-70. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/1961>

12. Po'lotjonovna, N. B. (2021). Lyric Hero Spiritual World And Creative Worldwide. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 2431-2435.

13. Зиямухамедова Ш. Ўзбек тилшунослигида замонавий ахборот-коммуникация терминларининг ўрганилиши //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III. – С. 500-504.

14. Амина Рустамовна Фаттахова АВТОРСКОЕ «Я» В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИСЫ ГАНИЕВОЙ // Academic research in educational sciences. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskoe-ya-v-tvorchestve-alisy-ganievoy> (дата обращения: 06.02.2024).

15. Матенов Р. О НОРМАХ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ //Review of law sciences. – 2020. – №. 2.

16. Umida Ramazonovna PULATOVA. (2023). ON THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF CREATIVE TASKS (BASED ON WORKS OF FICTION). World Bulletin of Management and Law, 18, 71-75. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/1962>

